

Educação para a Indústria 4.0: Preparando os Profissionais para um Mundo Conectado e Automatizado

¹ Schumarcherk de Carvalho Silva

² Fagner Augusto da Silva

³ Gerenaldo Freitas de Jesus

¹ Engenharia Química – Faculdade Anhanguera Pitágoras - AMPLI,

scsilva.lambert@gmail.com

² Engenharia de Produção – Faculdade de Ciências Humanas de Igarassu - FACIG,

fagneraugusto2022@gmail.com

³ Administração – Faculdade Anhanguera, gerenaldofreitasjesusbp@outlook.com

Introdução: A Indústria 4.0 está reformulando a maneira como as indústrias operam, trazendo inovações como automação, inteligência artificial, internet das coisas (IoT), e análise de big data. Esse cenário exige profissionais altamente qualificados que possam não apenas operar as novas tecnologias, mas também inovar e adaptar-se a um ambiente de trabalho dinâmico e interconectado. A educação desempenha um papel fundamental nessa transformação, preparando os indivíduos para as demandas do mercado, que exigem uma combinação de habilidades técnicas e competências cognitivas. Nesse contexto, a adaptação do sistema educacional às novas exigências das indústrias digitais se torna essencial para garantir a capacitação de profissionais aptos a lidar com a complexidade e as novas oportunidades do mundo conectado e automatizado. **Objetivos:** Este estudo tem como objetivo investigar como a educação pode preparar profissionais para a Indústria 4.0, abordando a formação necessária para a integração eficaz de tecnologias disruptivas nos processos industriais. O estudo visa identificar os aspectos mais críticos da educação que devem ser reforçados para garantir a formação de profissionais capazes de lidar com as inovações tecnológicas e impulsionar a transformação digital nas empresas. Além disso, o estudo busca compreender como as metodologias educacionais podem ser moldadas para promover competências essenciais, como a capacidade de adaptação, resolução de problemas e pensamento crítico. **Metodologia:** A metodologia adotada para esta pesquisa foi uma revisão de literatura, com foco em estudos e artigos acadêmicos recentes sobre as mudanças no perfil profissional exigido pela Indústria 4.0 e as novas abordagens educacionais. As fontes foram consultadas em bases de dados como Google Scholar, Science Direct e Springer, utilizando palavras-chave como "educação para Indústria 4.0", "habilidades para a Indústria 4.0", "automação e educação", e "competências profissionais para a transformação digital". A pesquisa envolveu a análise de casos de sucesso e programas educacionais implementados por instituições de ensino superior, além de relatórios de empresas que colaboraram com a formação de seus profissionais para a adoção de tecnologias avançadas. **Resultados:** Os resultados indicam que a formação para a Indústria 4.0 precisa ser multifacetada, incluindo tanto habilidades técnicas, como programação, robótica e análise de dados, quanto habilidades interpessoais, como resolução criativa de problemas, colaboração e comunicação eficaz. A educação precisa incorporar essas habilidades em um currículo que integre a teoria com a prática, por meio de metodologias ativas como aprendizagem baseada em problemas (PBL), aprendizagem baseada em projetos (PjBL) e estágios em empresas. A parceria entre instituições de ensino e o setor industrial tem se mostrado crucial, pois permite que os programas educacionais sejam alinhados com as reais necessidades das empresas, preparando os

I EMAI

I ENCONTRO DE METODOLOGIAS DE ENSINO ATIVAS E INOVADORAS

Metodologias que Despertam, Práticas que Impactam

06 e 07 de junho de 2025

alunos para enfrentar desafios reais desde o início de sua formação. Além disso, a capacitação contínua ao longo da carreira também é vista como fundamental, pois as tecnologias da Indústria 4.0 evoluem constantemente. **Conclusão:** Conclui-se que a educação desempenha um papel vital na preparação de profissionais para a Indústria 4.0. A integração de novas tecnologias nos processos industriais só será bem-sucedida se houver uma formação sólida e adaptada às necessidades do mercado, que prepare os indivíduos para inovar e se adaptar às mudanças tecnológicas. As metodologias educacionais devem ser atualizadas para refletir as exigências desse novo cenário, promovendo tanto a formação técnica quanto o desenvolvimento de habilidades cognitivas que são essenciais para o sucesso no ambiente altamente automatizado e digitalizado das indústrias atuais. A educação, portanto, não apenas prepara os profissionais para o mercado de trabalho, mas também os capacita a contribuir ativamente para a inovação e para a transformação digital nas empresas.

Palavras-chave: Automação; Capacitação Profissional; Indústria 4.0; Metodologias Ativas; Transformação Digital.